

PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DEVELOPMENT OF TEACHERS AS A CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN CHINA**Solovtsova I.***DSc of Pedagogical sciences, Professor,
Volgograd State Social Pedagogical University,
Volgograd, Russia***Xi Zhenxin***Postgraduate student, Volgograd State Social-Pedagogical University,
Volgograd, Russia***ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ****Соловцова И.А.***Доктор педагогических наук, профессор,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград, Россия***Си Чжэньсинь***Аспирант, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград, Россия*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327097>**Abstract**

The article deals with pedagogical conditions stimulating professional and personal self-development of beginner teachers of Russian at universities and colleges of modern China. The article substantiates the position that the professional and personal self-development of a teacher is a mechanism that will successfully solve the didactic and methodological problems that currently exist in the system of Russian language teacher training in the People's Republic of China.

Аннотация

В статье рассматриваются педагогические условия, стимулирующие профессионально-личностное саморазвитие начинающих преподавателей русского языка в университетах и колледжах современного Китая. Обосновывается положение о том, что профессионально-личностное саморазвитие преподавателя является тем механизмом, который позволит успешно решить дидактические и методические проблемы, существующие в настоящее время в системе подготовки преподавателей русского языка в Китайской Народной республике.

Keywords: PRC system of higher education, teaching Russian as a foreign language, professional and personal self-development, professionally significant personal qualities, didactic approach.

Ключевые слова: система высшего образования КНР, преподавание русского языка как иностранного, профессионально-личностное саморазвитие, профессионально значимые личностные качества, дидактический подход.

При подготовке преподавателей русского языка китайские вузы сталкиваются сегодня с целым рядом проблем. Среди них особую роль играют дидактические и методические проблемы. К дидактическим проблемам, выявленным в результате анализа работ китайских исследователей [1; 2; 3; 7], нами отнесены:

1) отсутствие научно обоснованной модели подготовки преподавателей русского языка в единстве целевого, содержательного, операционального и диагностического компонентов;

2) неразработанность концептуальных идей и положений, которые могли бы стать теоретической основой организации подготовки преподавателей русского языка, а также основой моделирования и проектирования в данной сфере;

3) ориентация на традиционные (в определённой степени устаревшие) дидактические подходы к

организации преподавания русского языка, общекультурных, психологических, педагогических и методических дисциплин;

4) слабая разработанность технологического компонента преподавания учебных дисциплин, составляющих основу профессиональной подготовки преподавателей русского языка (методов, форм, технологий обучения) и учитывающих специфику такой подготовки;

5) слабое использование современных эффективных методических подходов (например, коммуникативного, ситуационного и других);

6) недостаточное использование потенциала активных и интерактивных методов, таких как кейс-метод, метод проектов, дидактическая игра (в том числе ролевая) и т.п.;

7) редкое обращение к методам и методикам, основанным на концептуальных положениях диалога культур, которые обладают большими возможностями в решении задач изучения русского языка и российской культуры [6].

Между тем подготовка преподавателей русского языка является одним из значимых направлений в системе высшего образования современного Китая. При этом на фоне расширения и укрепления экономических, политических и культурных связей между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией особенно востребованы преподаватели «русский язык+специальность», то есть те, кто владеет русским языком в определённой области профессиональной деятельности – юриспруденции, медицине, технических и сельскохозяйственных специальностях и т.п. [3]. Для подготовки таких преподавательских кадров, как и для решения перечисленных выше педагогических (дидактических и методических) проблем, подготовки в вузе недостаточно. Необходимо, чтобы процесс профессионального совершенствования стал непрерывным и осуществлялся на протяжении всего периода профессиональной деятельности преподавателя русского языка. Это возможно только при условии постоянной работы преподавателя над собой, над своими профессионально значимыми качествами, то есть при условии профессионального саморазвития. Согласно выводам Н.К. Сергеева, В.В. Серикова и других исследователей, профессиональное саморазвитие педагога неразрывно связано с личностным саморазвитием и осуществляется в контексте последнего, поскольку профессионально значимые качества педагога являются по своей сути качествами его личности [4; 5]. В этой связи в российской педагогической литературе широко используется термин «профессионально-личностное саморазвитие педагога».

Профессионально-личностное саморазвитие педагога, согласно выводам Е.Е. Чудиной, обладает следующими характеристиками: 1) является внутренним процессом, для стимулирования которого должны быть созданы соответствующие внешние условия; 2) представляет собой специфический способ реагирования человека на воздействующие среды, при этом субъект профессиональной деятельности (педагог) должен быть открыт воздействиям и влияниям внешней среды; 3) предполагает осознанное, осмысленное и целенаправленное совершенствование педагогом своей личностной сферы; 4) связано с неповторимостью и уникальностью человека, его индивидуальностью [8, с. 103]. Как видно из приведённого текста, профессионально-личностное саморазвитие, будучи внутренним процессом, глубоко затрагивающим внутренние структуры субъекта профессионально-педагогической деятельности, тем не менее невозможно без создания благоприятных внешних условий, которые будут стимулировать процесс профессионально-личностного саморазвития педагога. Рассмотрим эти условия применительно к педагогу, преподающему русский язык в вузах современного Китая. При этом подчеркнём, что создание таких

условий особенно важно в отношении молодых, начинающих преподавателей – ведь механизм профессионально-личностного саморазвития, «запущенный» на начальном этапе их работы, будет действовать на протяжении всего периода их профессиональной деятельности.

Начинающие преподаватели русского языка в колледжах и университетах Китая, не имея опыта преподавательской деятельности, испытывают серьёзные трудности в выявлении ключевых и наиболее сложных моментов в содержании учебного предмета, и ещё более серьёзные трудности – в его педагогической интерпретации, позволяющей сделать эти ключевые и сложные элементы содержания понятными для студентов. Отметим, что даже преподаватели, блестяще владеющие русским языком и прекрасно знающие его закономерности, далеко не всегда столь же хорошо подготовлены в педагогическом, психологическом и методическом аспектах. Поэтому важным условием, необходимым для инициирования их профессионально-личностного саморазвития, является организация работы в вузе института наставничества. В качестве наставников должны выступать высококвалифицированные преподаватели с богатым педагогическим опытом, владеющие современными педагогическими технологиями и методиками, с высоким уровнем академических знаний и с высокой степенью ответственности. Важно, чтобы инструктаж со стороны наставников не носил отвлечённого характера, а был связан с ситуацией обучения русскому языку как иностранному в конкретном вузе. Поддерживая и поощряя молодых преподавателей, подчёркивая и развивая их сильные стороны, наставники должны также использовать такой инструмент, как конструктивная критика, рассматривая совместно с молодыми преподавателями различные варианты решения той или иной педагогической задачи и выбирая оптимальный вариант, наиболее соответствующий ситуации. При этом наставникам необходимо обращать внимание не только на собственно профессиональные аспекты деятельности начинающих преподавателей, но и на те их личностные качества, которые могут способствовать успешному решению ими профессиональных задач.

Важным условием, стимулирующим профессионально-личностное саморазвитие начинающих преподавателей русского языка, является взаимопосещение занятий. Опытные и начинающие преподаватели должны регулярно посещать занятия друг друга, анализировать их, совместно выявляя наиболее удачные моменты и результативные способы избегания типичных педагогических и методических ошибок. Результатом должна стать «методическая копилка» молодого преподавателя, в которую входят эффективные методы обучения, формы организации обучения (например, дидактические игры), методические приёмы, которые начинающий педагог может применять на своих занятиях. В организации взаимопосещений важно системность, позволяющая начинающему

преподавателю корректно выстроить свою деятельность, включая целеполагание, отбор и структурирование содержания обучения, выбор методов, форм, приёмов, технологий обучения, организацию педагогического взаимодействия, оценку результатов обучающихся и анализ результативности проведённого занятия.

Наставничество предполагает хорошо налаженную обратную связь по линии «молодой педагог - наставник». Наставник должен быть осведомлён о проблемах и трудностях своего подопечного, а также о его достижениях и успехах. Это необходимо для оказания начинающему преподавателю своевременной помощи, для определения оптимальных способов развития способностей молодого педагога, для построения индивидуальной траектории его профессионально-личностного саморазвития. Наставник может выступать в качестве посредника между молодым преподавателем и администрацией вуза при решении проблем не только профессионального характера, но также административных, бытовых и иных проблем.

Несмотря на все достоинства наставничества как эффективного института стимулирования профессионально-личностного саморазвития начинающих преподавателей, его потенциал в китайских вузах не может быть реализован в должной мере из-за недостаточного количества преподавателей русского языка, обладающих всеми необходимыми для наставника качествами. Решить эту проблему возможно в рамках сетевого взаимодействия вузов и использования не только индивидуальных, но и групповых форм наставничества.

Важным условием, стимулирующим профессионально-личностное саморазвитие преподавателей русского языка, является оптимальное сочетание помощи и контроля. По прошествии определённого «стажировочного» периода (как правило, это учебный год) должен быть организован контроль знаний студентов, обучающихся в группах начинающего преподавателя. Само собой разумеющимся является безусловное соблюдение молодыми преподавателями трудовой дисциплины, следование указаниям наставника, соблюдение правил профессиональной этики. При этом творческие инициативы молодых преподавателей, способствующие совершенствованию образовательного процесса, должны получать поддержку со стороны наставника и администрации вуза.

Ещё одно условие профессионально-личностного саморазвития преподавателя русского языка является его участие в научно-исследовательской деятельности. Это поможет молодым преподавателям повысить уровень профессионализма и сформировать профессионально значимые личностные качества, необходимые для концептуализации собственной деятельности. Участие в научном исследовании поможет начинающему педагогу познакомиться с новыми идеями в преподавании и современными дидактическими подходами, оценить их потенциал в решении стратегических и тактических образовательных задач, их достоинства и

сложности в реализации, соотнести их с собственными профессионально значимыми личностными качествами, определить их возможности в своём профессионально-личностном саморазвитии. Научная деятельность, будучи модельной по своему характеру, позволит преподавателю научиться моделировать и проектировать образовательный процесс, своевременно спрогнозировать возможные риски и избежать либо нивелировать их. Кроме того, формирующееся в процессе научно-исследовательской деятельности аналитическое мышление позволит преподавателю выявить закономерности отбора и структурирования содержания образования, соответствующие закономерностям и тенденциям развития русского языка.

Необходимым условием профессионально-личностного саморазвития преподавателей является постоянное повышение квалификации в разных формах. Учитывая специфику профессиональной деятельности преподавателей русского языка, можно утверждать, что оптимальными формами повышения их квалификации являются те, в рамках которых они могут взаимодействовать с носителями русского языка, погружаться в культурную среду, обеспечивающую более глубокое понимание предмета и способов преподавания. Не секрет, что сегодня методы и модели обучения русскому языку как иностранному в России лучше разработаны, более глубоко обоснованы и широко апробированы. Глубокое знакомство с особенностями обучения русскому языку как иностранному в России в сочетании с общением с носителями языка и с «погружением» в культуру России – наиболее эффективный способ повышения уровня компетентности преподавателей русского языка и наиболее сильный стимул их профессионально-личностного саморазвития. При этом китайские преподаватели на практике осваивают современные дидактические подходы, применяемые в процессе преподавания русского языка как иностранного, - личностно ориентированный, культурологический, проблемный и иные, обладающие большими возможностями в решении задач преподаваемой ими учебной дисциплины.

Корректная организация повышения квалификации будет способствовать изменению внутренних установок преподавателей русского языка. Дело в том, что в настоящее время начинающие преподаватели рассматривают различные формы повышения квалификации (обучение в магистратуре и докторантуре – аналоге российской аспирантуры, на курсах повышения квалификации и т.п.) не как способ повышения уровня своего профессионализма и уж тем более не как способ личностного саморазвития, а лишь как необходимое условие сохранения за собой рабочего места и повышения профессионального статуса. Такая позиция не может способствовать профессиональному и личностному развитию преподавателя и приведёт в итоге к тому, что, несмотря на многочисленные дипломы, свидетельства и сертификаты о повышении квалификации, педагог не сможет организовать свою профессиональную деятельность в соответствии с

актуальными тенденциями в развитии как русского языка, так и педагогической теории и образовательной практики, а его личностные качества не позволят ему реализовать в процессе взаимодействия со студентами современные дидактические подходы. Применение форм повышения квалификации, интегрирующих в себе разные виды педагогической деятельности – учебную, воспитательную, методическую, диагностическую, научно-исследовательскую, проектную – оказывая комплексное воздействие на личность начинающего преподавателя, будет способствовать формированию у них глубокой личностной заинтересованности в профессионально-личностном развитии, стремления к осмыслению своей профессиональной деятельности с позиций современных требований к образовательному процессу и современных достижений в этой сфере.

Непрерывное профессионально-личностное саморазвитие позволит преподавателю русского языка

своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени не только в рамках системы высшего образования, но и за её пределами,

гибко перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми тенденциями развития социокультурного и образовательного пространства (в частности, осваивать современные методы, формы, приёмы, технологии обучения, а также новые лексические единицы),

находить оптимальные формы взаимодействия со студентами, требующие развитых коммуникативных способностей,

творчески решать профессиональные задачи разного характера и разного уровня сложности,

выстроить оптимальную карьерную траекторию в вертикальной либо в горизонтальной плоскости,

комфортно ощущать себя в профессии.

Список литературы:

1. Ван Линлун. Преподавание русского языка в Китае: историко-методологический опыт становления // *Pedagogical Journal*. 2018. Vol. 8. Is. 5A. С. 574-582.

2. Ли Симэй, Тенчурина Л.З. Изучение и преподавание русского языка в Китае и на Тайване: прошлое и настоящее // *Образование и наука*. 2016. № 3(132). С. 177-197.

3. Лу Чуньюэ. Проблемы и решения в преподавании русского языка в контексте проекта «Один пояс – один путь». На примере университета в провинции Цзилинь // *Преподавание русского языка в Китае*. 2019. № 4(38). С.77-83 (на кит. яз.)

4. Сергеев Н.К. К поиску моделей базовых центров подготовки учителя // *Гуманитарные науки и образование*. 2010. № 4. С. 14-18.

5. Сериков В.В. Подготовить учителя к непрерывному саморазвитию // *Непрерывное образование: XXI век*. 2014. Вып. 1(5). С. 105-118.

6. Си Чжэньсинь. Проблемы в области подготовки преподавателей русского языка в Китае // *Высшая школа: научные исследования. Материалы Международного научного конгресса (Москва, 27 октября 2022 г.)*. М.: Издательство Инфинити, 2022. С. 14-19.

7. Хуан Тинтин. История изучения русского языка в вузах Северо-Востока Китая (1949-2018 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2022. 194 с.

8. Чудина Е.Е. Методологические основания концепции профессионального саморазвития учителя в системе непрерывного педагогического образования // *Гуманитарные науки и образование*. 2014. № 3. С. 100-105.